

UDK 631.67:633.

TOMCHILATIB SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI SUV TEJAMKORLIGI GAROVIDIR

Bobomirzayev Pirnazar Xursanovich:

TDAU Samarqand filiali. q.x.f.d professor.

To'rayev Ulug'bek O'tkirovich:

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Suv
resurslaridan foydalanish va melioratsiya" kafedrasida assistenti.

Shodmonova Marjona Davlat qizi:

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti "Suv xòjaligi va
melioratsiya" ta'lim yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya: Suvdan tejimli va samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, mineral o'g'itlar hamda o'stiruvchi va rivojlantiruvchi moddalarni suv bilan aralashtirib berishga imkoniyat beruvchi istiqbolli usullardan biri bu tomchilatib sug'orishdir. Tomchilatib sug'orish tizimi O'zbekistonning turli tabiiy-iqlim sharoitlarida sinovdan o'tkazilgan. Tomchilatib sug'orish tizimi ustida o'tkazilgan tajribalarning ko'rsatishicha suv sarfi 40-50 foiz miqdorida iqtisod qilinib, hosildorlik va mehnat unumdorligi oshadi.

Аннотация: Капельное орошение – один из перспективных методов, позволяющих экономно и эффективно использовать воду, повысить урожайность сельскохозяйственных культур, смешивать с водой минеральные удобрения и вещества для роста и развития. Система капельного орошения прошла испытания в различных природно-климатических условиях Узбекистана. Эксперименты, проведенные на системе капельного орошения, показывают, что расход воды можно сэкономить на 40-50 процентов, а продуктивность и урожайность коктейля повысятся.

Annotation: Drip irrigation is one of the promising methods that allows you to use water economically and efficiently, increase crop yields, and mix mineral fertilizers and substances with water for growth and development. The drip irrigation system has been tested in various natural and climatic conditions of Uzbekistan. Experiments conducted on a drip irrigation system show that water consumption can be saved by 40-50 percent, and the productivity and yield of the cocktail will increase.

Kalit so'zlar: Tuproq, sho'rlanish, tuz, sizot suvlari, tomchi, o'simlik, melioratsiya, sug'orish, suv.

Ключевые слова: почва, грунт, грунтовые воды, капля, растение, мелиорация, орошение, вода.

Key words: Soil, salinity, salt, groundwater, drop, plant, melioration, irrigation, water.

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda, qishloq va suv xo'jaligining

ahamiyati ayniqsa katta. Chunki davlatimizning iqtisodiy yuksalishi qishloq va suv xo'jaligining bundan keyingi rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois bu sohada ilmiy tadqiqot va amaliy ishlarni yangi yuksak talab darajasida tashkil etishni talab qiladi.

Hozirgi kunga kelib o'zlashtirishga yaroqli bo'lgan yerlar maydonining tobora kamayib borayotganligi va suv resurslari cheklanganligi tufayli, hozirgi kunda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash orqali uning unumdorligini oshirish qishloq xo'jaligini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Xususan, qurg'oqchilik keltirib chiqaradigan sabab va uning oqibatlarini tahlil qilish, unga qarshi kurash choralarning samaradorligini yanada oshirish zarur. Yangi yerlarni o'zlashtirishda, ayniqsa qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirishda sug'orish hamda zax qochirish tizimlarini loyihalash va ulardan foydalanish usullarini puxta ishlab chiqish, sug'oriladigan maydonlarning suv rejimini tartibga solishning ilmiy – amaliy asoslarini barpo etishni taqazo qiladi. Qishloq xo'jalik ekinlari egat orqali sug'orilganda o'q ariqlardan sug'orish suvlarining behuda bug'lanishi va tuproqning pastki qatlamlariga shimilib ketishi natijasida yo'qotilishi kuzatiladi. Bundan tashqari, sug'orish suvlari g'o'za qator orasiga ishlov berilishini o'z vaqtida amalga oshirilmasligi natijasida ham isrof bo'ladi.

Sizot suvlar sathi yer yuzasiga yaqin joylashganligi sababli vegetatsiya davrida namlikning bug'lanishi yuqori bo'ladi va tuproqning o'simlik ildiz tizimi rivojlanadigan qatlamida zararli tuzlarning to'planishi sodir bo'ladi. Respublikamizda 4,3 mln gektar sug'oriladigan yerlar mavjud bo'lib, qishloq xo'jalik ekinlaridan mo'l va sifatli hosil etishtirishda ko'p jihatdan suv bilan yetarli ta'minlanishga bog'liq. Shu bois Respublikamizda suv taqchilligini hisobga olib suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish, sug'orishda ilg'or texnologiyalarni qo'llashni talab etmoqda. Suvdan tejamli va samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, mineral o'g'itlar, o'stiruvchi va rivojlantiruvchi moddalarni suv bilan aralashtirib berishga imkoniyat beruvchi istiqbolli usullardan biri bu tomchilatib sug'orishdir. Tomchilatib sug'orish tizimi O'zbekistonning turli tabiiy-iqlim sharoitlarida sinovdan o'tkazilgan. Tomchilatib sug'orish tizimi ustida o'tkazilgan tajribalarning ko'rsatishicha g'o'za majmuasiga kiruvchi ekinlarni tomchilatib sug'orishda qimmatli suv sarfi 40-50 foiz miqdorida iqtisod qilinib, hosildorlik va mexnat unumdorligi oshadi.

Tomchilatib sug'orish tomchilatib sug'orish tizimiga kiruvchi mahsus suv o'tkazgichlar yordamida amalga oshiriladi. Tomchilatib sug'orish tizimida qishloq xo'jalik ekinlarini parvarishlash texnologiyasiga quyidagi asosiy elementlar kiradi: turli tuproq-iqlim sharoitlarga mos yuqori hosildor va tezpishar navlardan foydalanish, tuproqqa asosiy, haydov oldi va qator orasiga ishlov berishni ratsional sistemasi, yuqori sifatli urug'ni ekish, ma'dan o'g'itlarni tabaqalashtirib berish, sug'orish jarayonini to'liq avtomatlashtiruvchi, suvdan tejamli va samarali foydalanishga yordam beruvchi sistema, o'simliklarni kasallik, zararkunanda va begona o'tlardan uyg'unlashgan himoya

tizimi. Mazkur texnologiya aslida qabul qilinib keng foydalanilayotgan egat orqali sug'orish texnologiyasiga mos keladi. Uning asosiy farqi vegetatsiya mobaynida ma'danli o'g'itlar va gerbetsidlarning ma'lum qismi o'simlikka sug'orish bilan birga berish imkoniyati borligida hamda qator orasiga ishlov berilmasligidadir.

Mazkur tajribalarda suv tejash borasida olingan yuqori samaradorlik, ekologik jixatidan o'zini ijobiyligini ham namoyon etmoqda. Tipik bo'z tuproqlar mintaqasida keng tarqalgan irrigatsion eroziya va oqava suvi bilan birga ma'dan o'g'itlarni chetga chiqib ketishi oldi olinadi. Shuning uchun birinchi navbatda tomchilatib sug'orish tizimi aynan shu yer osti suvlari chuqur joylashgan avtomorf tuproqlar hududida qurish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tajribalarning ko'rsatishicha tomchilatib sug'orish tizimi yer osti suvlari 2-3 metr chuqurlikda bo'lgan oraliq qatorga mansub tuproqlarida ham yaxshi samara beradi. Lekin, o'rta va kuchli sho'rlangan maydonlarda tomchilatib sug'orish tizimini qurish tavsiya etilmaydi.

Bu sug'orish qo'llanilganda birinchi navbatda tuproqqa ishlov berish ishlari keskin kamayadi, yonilg'i moylash mahsulotlari 30-40, mineral o'g'itlar sarfi 20-25 foizga kamayadi. Vegetatsiya davrida sug'orish kichik me'yor bilan tez-tez sug'orilishi natijasida tuproqning suv-havo tarkibi yaxshilanib, sug'orish oqovasiz o'tkaziladi. Mavsumiy sug'orish miqdori 35-50 foizga tejaladi, tuproqning yuqori katlami donadorligi saqlanib, unumdorligi yaxshilanadi. Ko'p yillik tadqiqotlarga qaraganda, tipik bo'z tuproqlar sharoitida oddiy egat orqali sug'orish usulida g'o'za o'suv davrida 6-7 marta qator oralig'iga ishlov berilib, gektariga 45-53 kg yonilg'i sarflansa, tomchilatib sug'orish usulida qator oralig'iga 3-4 marta ishlov berilib, 25-30 kg yonilg'i sarflanadi. Bundan ko'rinadiki, tomchilatib sug'orish usulida g'o'za qator oralig'iga traktorlarning kirishi 2-3 marta kamayib, yonilg'i moylash mahsulotlari 35-40 foizga tejaladi. Shuningdek, tuproqning agrofizik xususiyatlari yaxshilanadi. Tipik bo'z tuproqlar irrigatsion eroziyaga moyil bo'lib, har yili g'o'za maydonlarini sug'orish natijasida gektaridan 24-26 tonna tuproq yuviladi. Sug'orish sifatsiz, noto'g'ri va yuqori suv me'yorida o'tkazilganda bu ko'rsatgich 40-45 tonnaga etishi aniqlangan. Tomchilatib sug'orish oqovasiz o'tkazilganligi bois irrigatsion eroziya to'liq bartaraf etiladi. Natijada tuproq yuvilishining oldi olinib, unumdorligi yaxshilanadi. Qolaversa, irrigatsiya erroziyasi natijasida yuviladigan tuproq bilan birga gumus va ozuqa elementlarining yuvilishi bartaraf etilib, mineral o'g'itlardan o'simlik to'liq foydalanish imkoni yaratiladi.

Mavsumiy sug'orishlar g'o'zani oddiy egat orqali sug'orish usulida 5-6 marta sug'orilganda o'rtacha 5673 m³/ga suv sarflansa, tomchilatib sug'orish me'yori 3663 m³/ga ni tashkil etadi. Natijada gektariga 1810 m³/ga suv tejalishiga erishiladi. Bundan tashqari qishloq xo'jalik ekinlari tomchilab sug'orilganda suv sarfi 40-60 foizgacha iqtisod qilinadi (jadval-1).

Jadval-1

Oraliq ekinlarning hosildorligi va sug'orish tartibining kuzatuv natijalari

Ekin turi	Sug'orish oldi namligi, % ChDNS ga nisbatan	Sug'o-rishlar soni	Sug'orish me'yori, m ³ /ga	Sug'orish me'yori		Sug'orish suvining iqtisod qilinishi, %	Hosildorlik, st/ga
				Tomchilatib sug'orish	Egatlar orqali sug'orish		
Uzum	70	20	108	2160	3600	60	-
Pomidor	75	9	300	3000	6000	50	360
Bodring	75	10	270	2700	6000	45	328
Shirin qalampir	75	10	240	2400	6000	40	200
Tarvuz	70	9	240	2400	6000	40	675

Tomchilatib sug'orish usuli qo'llanilgan maydonlarning tuprog'ida havo aylanishi yaxshilanadi va g'o'za quyosh nuri va haroratidan yaxshi foydalanadi. Bundan tashqari, tomchilatib sug'orishda suv quvur orqali faqat g'o'za tupi atrofini namlaydi. Qator oralariga namning yetishmasligi esa begona o'tlar ko'payishini keskin kamaytiradi.

Yuqoridagi omillar dalada qulay agroiklim sharoiti yaratilishiga ijobiy ta'sir etib, hosildorlikning ortishini ta'minlaydi.

Xulosa o'rnida tomchilatib sug'orishning quyidagi afzalliklarini qayd etish mumkin;

Sug'orish maydoni bir vaqtda va bir me'yorda sug'oriladi.
Mavsumiy suv miqdori 31,9 % ga tejaladi.

Qator oralariga sug'orishdan oldingi va keyingi ishlov berish kamayganligi sababli, yonilgi moylash mahsulotlarini 30-40 %, mineral o'g'itlar yillik me'yorini 20-25 % gacha tejash imkonini yaratadi. Begona o'tlarning o'sishi kamayadi, tuproqning agrofizikaviy xossalari yaxshilanadi.

Sug'orish oqovasiz o'tkazilganligi bois tuproqning irrigatsion erroziya jarayoni butunlay to'xtaydi va unumdorligi ta'minlanadi.

Mineral o'g'itlar eritilgan holda berilganligi tufayli go'zalar bir me'yorda o'zlashtiriladi.

G'o'zaning turli kasalliklarga chalinishi kamayadi.

Qo'shimcha 4-5 st/ga hosil yetishtiriladi.

Suvchilarning ish unumi keskin oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. T., O'zbekiston, 2017. «Gazeta. uz».
2. Жураев, Анвар Курбонович, and Умиджон Сатторович Саксонов. "BUG 'DOY O 'SIMLIGINING BIOLOGIYASI HAMDA AGROTEKNIKASI." *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ* 6 (2019).
3. Жураев, Анвар Курбонович, and Умиджон Сатторович Саксонов. "BUXORO VOHASIDA KUZGI BUG 'DOYNI SUG 'ORISH MUDDATLARI VA ME 'YORLARINI ILMIIY ASOSLASH." *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ* 6 (2019).
4. Khamidov, M. Kh, et al. "Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1138. No. 1. IOP Publishing, 2023.

5. Sattorovich, Saksonov Umidjon. "The Relevance of Water-Saving Irrigation Technologies." *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal* 2.4 (2023): 32-36.
6. Saksonov, U. S. "THE IMPORTANCE OF APPLYING RESOURCE-EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGIES TO WINTER WHEAT TODAY." *Results of National Scientific Research International Journal* 1.6 (2022): 465-470.
7. O'zbekiston PSUEAITI (sobiq O'zPITI) Buxoro filiali hisobotlari.
8. "Tomchilatib sug'orishda g'o'za va uning majmuasiga kiruvchi ekinlarni parvarishlash bo'yicha tavsiyalar" Toshkent 2009 y.
9. Internet ma'lumotlari.
10. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
11. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
12. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
14. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
15. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
16. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
17. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
19. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
20. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
21. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
22. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
23. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.